

IJTIMOY TARMOQ (FACEBOOK, TELEGRAM, INSTAGRAM VA BOSHQALAR) MATNLARIDA SOTSIOLINGVISTIKA ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH

Urokov Xasan Ulmasovich

Samarqand davlat universiteti Lingvistika: o'zbek tili
yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550730>

ANNOTATSIYA: ushbu maqolada ijtimoiy tarmoq matnlarida sotsiolingvistik elementlarning qo'llanilishi borasidagi fikrlarimiz bilan o'rtoqlashganmiz. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Bu esa ularning matnini tahlil qilish kerakligini, unda qo'llaniluvchi so'zlarni sotsiolingvistik jihatdan o'rganish zarurligini anglatadi. Ushbu ishda jargonlar, argonlar, ekvevalentsiz leksika, lakunlar, realiyalar, so'zlashuv uslubi, varvarizm, vulgarizm kabilarning ijtimoiy tarmoq matnlarida qo'llanilishi haqidagi o'z qarashlarimizni ham bayon qilganmiz. Adabiy tilga putur yetkazuvchi vositalar haqida ham fikr yuritganmiz.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoq, ijtimoiy tarmoq matnlari, sotsiolingvistika elementlari, adabiy til, jargonlar, dialektlar, argolar, ekvivalentsiz leksika, lakuna, realiyalar, varvarizm, vulgarizmlar.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoq sahifalarida foydalanuvchilar tomonidan yozilayotgan internet matnlarida turli xil jargolar, tabular, varvarizm, vulgarizmlar, sotsiolektlar kabi sotsiolingvistika elementlarini uchratishimiz mumkin. Sotsiolingvistika bevosita ijtimoiy hayot bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tilning insonlar orasidagi muloqot vazifalarini qay darajada bajarishini, muloqot jarayonida qanday elementlardan foydalanilayotganini o'rganadigan soha sanaladi.

Ijtimoiy tarmoq sahifalarida bulardan tashqari ekvivalentsiz leksika, lakunalar, realiyalar, dialektlar, tarixiy va arxaik so'zlar, diniy so'zlardan ham foydalanilmoqda, bu orqali esa tilning naqadar ijtimoiylashib ketganligini, bir so'z o'rnida boshqa so'zlarning muqobil variantlarining yo'qligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Quyida internet - ijtimoiy tarmoq sahifalarida sotsiolingvistik elementlardan qay maqsadlarda foydalanilayotganligining tahlilini ko'rib o'tamiz.

Ijtimoiy tarmoqdagi matnlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ayniqsa, tarjima jarayonida lakuna - ekvivalentsiz leksikalardan ham foydalanilayotganligini ko'rishimiz mumkin: realizatsiya, xotdog, sendvich, marka, dollar, rubl, Oq uy va boshqalar.

Madaniyatlararo muloqot jarayonida shunday soʻzlar mavjudki, ular bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinayotganda oʻzining muqobil variantini topolmaydi yoki ushbu soʻzning keyingi tilda aniq tarjima variant boʻlmaydi. Shuning uchun ham oʻsha soʻzlarning asl variantini ikkinchi bir tilda ham qoʻllashga toʻgʻri keladi. Bunday soʻzlar esa “ekvivalentsiz leksika”, “muqobilsiz leksika”, “lakuna”, “oq dogʻlar” deb ataladi.

Ilmiy adabiyotga «lakuna» atamasini ilk bora kiritgan kanadalik tilshunoslar J.P. Vine va J. Darbelnelar «bir soʻz ifodalaydigan maʼnoning ikkinchi bir tilda mavjud boʻlmasligi holati» deya taʼrif beradilar. Aynan shunday fikrni Yu.S.Stepanov va V.L.Muravyev tadqiqotlarida ham uchratamiz.

I.A.Sterninning taʼkidlashicha, «Ikki tilni qiyoslab oʻrganish jarayonida vujudga keladigan tillararo lakunalar bular ekvivalentsiz leksikalardir. Shunday qilib tillararo lakunalar tushunchasi va ekvivalentsiz leksika tushunchasi nisbiy tushunchalardir: ularning birinchisi ikkinchisi fonida vujudga keladi va oʻzaro bir-birlarini toʻldirib keladi».

Ijtimoiy tarmoq matnlarida esa bunday muqobilsiz leksikalardan juda koʻplab foydalaniladi. Birgina sport turini oladigan boʻlsak yoki xalqaro aloqalarda ishlatiladigan soʻzlarni, madaniyatlararo aloqani oladigan boʻlsak, muqobilsiz leksikaga oid tushunchalarni uchratishimiz mumkin. Masalan, futbol, basketbol, boks, menejer, servis, kimano, Oq uy, FBI, genotsid, sari, saki, shampan, viski, brend, spiker, kriket, sakura va boshqalar. Bunday soʻzlar tarjima qilinayotganda boshqa muqobil variant mavjud emasligi uchun qoʻllanilsa-da, aslida bugungi kunda kundalik turmushimizga toʻliq oʻzlashib ketganini kuzatishimiz mumkin. Bularning variantsiz soʻzlar ekanligini hamma ham sezavermaydi.

Muqobilsiz leksika muayyan xalq madaniyatiga xos hodisalarni aks ettiradi. U koʻpincha mahalliy xalqqa xos pul, masofa-uzunlik birliklari, roʻzgʻor ashyolari, kiyim-kechak, yegulik-ichkilik va hakoza tushunchalarni anglatadigan soʻzlardan tarkib topadi. Muqobilsiz leksika boshqa tilga oʻzlashtirilganda ularga ekzotik leksika (ekzotizmlar) deyiladi. Ekzotizmlar va etnografizmlar oʻzga madaniyatning ramzi sanaladi. Jumladan, spiker, kriket, shilling- Angliya; yaylov, qishloq, ariq, dehqon, choʻl - Oʻrta Osiyo; sakura, geysha, ikebana, sake - yapon madaniyatining belgilarini assotsiatsiyalaydi. Oʻzbek madaniyatining belgilarini palov, patir, sumalak, koʻrpacha, belbogʻ (belida belbogʻi bor), doʻppi (doʻppisi osmonda, doʻppi tor) va h.k. soʻzlarda koʻrish mumkin.

Muqobilsiz leksikani boshqa tilga tarjima qilib berish oʻzini oqlamaydi. Shuning uchun uni transliteratsiya yoʻli bilan talqin etish maqsadga muvofiqdir.

Amerika Qo'shma Shtatlari "dollar"ining, ingliz "funt sterling"ining, nemis "marka"si-yu hind "rupiya"sining, afg'on "afg'oniy"sining transliteratsiya qilinmasdan, o'zbek "so'm"i bilan almashtirib qo'yilishi, AQSh "brendi"si, ingliz "viski"si, nemis "shnapse"sining rus "vodka"si orqali talqin etilishi, ingliz boshiga "shlyapa" o'rniga o'zbek "do'ppi"sini, egniga "palto" yoki "plashch" o'rniga "to'n" yoki "yaktak" kiygizib qo'yish bilan baravar.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoq sahifalarida smayliklar orqali yana o'z fikrini bayon qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday holda smayliklardan foydalanish ma'lum bir fikrni so'zlar yordamida ifodalay olmaslikdan, adabiy nutqi rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Smayliklar doimo boshqalarga tez ta'sir qiladi, shunday insonlar borki, ular biror narsani o'qib tushunmaydi, lekin shunga ishora qiluvchi rasmlar, tushunchalar, smayliklarni ko'rib ifodalanayotgan fikrni tezda anglab oladilar.

Ijtimoiy tarmoqlarda yana shunday sotsiolingvistik terminlar qo'llanadiki, bunday holatda bu terminlar-so'zlar orqali o'zbek tiliga nisbatan hurmatsizlikni kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari, varvarizm(varvarizm-bir tilga boshqa tillardan noo'rin atamalarni qo'llash, matnga mos bo'lmagan, o'zlari ham ma'nosini bilmaydigan iboralardan foydalanish)ga oid atamalardan foydalanish o'zini boshqalar oldida ustun qo'yish kabi munosabatni ham bildirishi, o'zini aqlli qilib ko'rsatish bo'lishi ham mumkin.

Telegram ijtimoiy tarmog'ida shunday xabar berilgan:

- Mana Sindor zakazingni ijobat ayladim. Qo'shchinorda yoritildi.

Ushbu fikrda "**zakaz**" so'zi ushbu matnga mos kelmagan, chunki bu so'z varvarizmga oid so'z sanaladi. Ushbu fikr orqali foydalanuvchi o'zining tilimizga oid bo'lgan yetarli bilimlarga ega emasligini kuzatamiz. Bu so'z o'rnida "**buyurtma**" so'zini qo'llash adabiy tilimiz softligi uchun xizmat qilgan bo'lar edi. Yana ushbu jumlada "**ijobat ayladim**" iborasi ham mavjudki, bu iboraning asl mazmuni "**qabul qildim**", "**e'tiborga oldim**", "**bajardim**" kabilardir. Asli bu ibora eskirgan – arxaik ibora sanaladi. Bu iboraning o'zi bugungi kunda ishlatilmaydi yoki kam ishlatiladi, ko'proq kitobiy nutqqa xoslangan, uning o'rnida boshqa shakldagi iboralar, so'zlar ishlatilmoqda. Demak, ijtimoiy tarmoq matnlarining yana bir xususiyati ularda eskirgan so'zlardan foydalanishdir.

Yoki yana bir fikrga e'tiboringizni qaratmoqchimiz: xuddi shu ijtimoiy tarmoqda futbol mavzusiga oid bo'lgan xabarga yozilgan kommentariya-mulohazalarda inglizcha "**out**", "**flaying**", "**smoking**", "**yes**" kabi so'zlarni uchratishimiz mumkin. Ushbu so'zlar orqali o'zini boshqalardan ustun qo'yish, bilimliligini ko'rsatib qo'yishga harakat qilinadi.

Internet matnlarining yana bir sotsiolingvistik xususiyati ularda vulgarizm(vulgarizm-tilimizdagi shunday bir tushunchaki, unda insonlar haqoratomuz so'zlardan, so'kinishlardan foydalanadi)ga oid bo'lgan so'zlardan foydalanilishidir. E'tibor beradigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi bir xabarlarga shunday kommentariyalar yoziladiki, ularni o'qishga odam uyaladi. Misol uchun, yaqinda Facebook ijtimoiy tarmog'ida **"Zo'r TV"** telekanalida namoyishi boshlangan **"O'zbekiston go'zallari"** nomli ko'rsatuvga bag'ishlangan **"O'zbekiston go'zallari tanlovi" kim tomonidan tashkil qilindi?"** nomli postga qoldirilgan kommentariylarda vulgarizmga oid bo'lgan juda ko'plab qo'pol mulohazalarga duch kelamiz.

Ijtimoiy tarmoq sahifalarida vulgarizmlarning qo'llanilishiga asosiy sabab sifatida esa internet etikasining shakllanmaganligi, odamlarning so'z erkinligini noto'g'ri tushunib, birovlarning shaxsiyatiga tegadigan gaplardan foydalanayotganligini ko'rsatishimiz mumkin.

Ijtimoiy tarmoq sahifalaridagi matnlarning yana bir sotsiolingvistik xususiyati – bu ma'lum bir ijtimoiy guruhga mansub so'zlardan foydalanilayotganligidir. Bir eslaydigan bo'lsak, yuqorida ta'kidlaganimizdek, internet tarmog'i ma'lum bir guruhlarning birlashuvi asosida yuzaga chiqadigan muloqotlarga tayanadi. Bunday guruhlarning tili sotsiolingvistikada jargonlar deb ataladi.

Jargon – biron ijtimoiy guruh vakillarining o'z nutqi bilan ko'pchilikdan ajralib turish maqsadida, o'zicha mazmun berib ishlatadigan so'z va iboralari. Masalan, **oq (aroq), qizil (vino)** – ichuvchilar nutqiga xos; **strelka (uchrashuv)** yoshlarning nutqida; **ko'k, ko'kat** (AQSh dollari), **dodasi (biron narsaning zo'ri)** – ko'proq bozorchilarning nutqida qo'llaniladi.

Ijtimoiy tarmoqdagi matnlarda argolarni ham uchratishimiz mumkin. Bunday so'zlar ma'lum bir guruh ichida boshqalar tushunmasligi uchun maxsus tarzda ishlatiladigan tilning ko'rinishidir. Ular jarganlardan ba'zi farqli xususiyatlarga ega: jargonlar ma'lum bir guruh ichida qo'llaniladigan so'zlar hisoblanadi - oqpodsho, olampanoh, valiahd, hukmdoru buzrukvor va boshqalar. Argolar esa guruh ichida boshqalar atay tushunmasligi uchun topilgan so'zlar sanaladi – revizor, qaychi, danap, kolxoz va boshqalar.

Argo – jargondan farqli o'laroq, biron ijtimoiy guruh tomonidan boshqalar uchun atayin tushunarsiz qilib qo'llaniladigan u yoki bu darajadagi *yashirin, yasama* til. Masalan, o'g'rilar argosida *shmon qilmoq, gopstop qilmoq* iboralari "o'g'irlamoq" ma'nosida, giyohvandlar argosida *dori* "giyohvand modda" ma'nosida ishlatiladi. Argolar jargonga nisbatan o'zining *yashirinlik* xususiyati bilan ham ajralib turadi. Shuning uchun ular ko'proq jamiyatning yashirin

tabaqalari hisoblangan josuslar, jinoyatchilar, o'g'rilar, giyohvandlar, fohishalar va boshqalar nutqida uchraydi.

Jamiyatda tekinxo'rlik, boshqalar hisobiga yashashlik, maishiy buzuvchilik yo'liga o'tib olgan ma'naviy buzuvchilik guruhlar tomonidan qo'llaniladigan maxsus so'zlar argo deyiladi. Masalan, loy, yakan (pul), bedana (to'pponcha), pero (pichoq), dar (go'zal) va boshqalar. Bunday g'ayritabiiy so'zlar, nutq sofligi va tozaligini pasaytiradi.

Bunday so'zlar internetda asosan jinoyatchilarning ichki yozishmalarida, giyohvandlarning o'zaro yozishmalarida uchraydi.

Realiyalar biror xalqning milliy koloritini, madaniyatini o'zida mujassam etadi. So'zlovchi o'zining tilida ularning asl ma'nosini topolmaganligi uchun ham tayyor holda olib kiradi. Realiyalar turli xil mavzularda bo'lishi mumkin. Realiyaga oid so'zlarning klassifikatsiyasi S.Vlaxov va S. Florinlarning monografiyasida batafsil ochib berilgan:

A. Geografiyaga oid realiyalar:

1. Fizik, geografiya obyekti va meteorologiya nomi, 2. Inson faoliyati bilan bog'liq geografik obyektlar nomlari; 3. Endemiklar nomi (hayvonlar va o'simliklar nomlari).

B. Etnografik realiyalar:

1. Turmush tarzi: a) ovqat, ichimliklar; b) kiyim-kechak; c) turar-joy, mebel(jihoz), idish-tovoq; d) transport.

2. Mehnat: a) mehnat qiluvchilar; b) mehnat qurollari; c) mehnat tashkiloti.

3. San'at va madaniyat: a) musiqa va raqs; b) musiqa asboblari; c) folklor; d) teatr; e) boshqa san'at va san'at buyumlari; f) ijrochilar; g) urf-odat, marosimlar; h) bayramlar, o'yinlar; i) Mifologiya; j) diniy qarashlar.

Ijtimoiy tarmoq matnlarida ham shu mavzularga oid bo'lgan realiyalarni ham uchratishimiz mumkin, ular o'zlari tegishli bo'lgan xalqning o'ziga xos jihatlarini ko'rsatib turadi. Ularni eshitishimiz bilan qaysi xalq yoki millat haqida gap ketayotganligini to'liq anglab olamiz.

Ijtimoiy tarmoq matnlarining sotsiologik xususiyatlaridan yana biri matnlarda sodda so'zlashuv tilidan foydalanishdir. Sodda so'zlashuv tilidan foydalanib fikr almashish ijtimoiy tarmoq matnlarida eng ko'p qo'llanadi. Chunki bu uslub orqali yozishmalar olib borish juda qulay sanaladi. Bundan tashqari, bu uslubda erkinlik mavjud bo'lib, so'zlovchi o'z fikrini ifodalashda shevalardan ham, neologizmlardan ham, varvarizm, vulgarizmlardan ham foydalanadi. Ba'zi matnlarda tinish belgilaridan umuman foydalanilmasa, ba'zilarida vergul, so'roq, undov kabi tinish belgilari o'rniga ham faqat nuqtani ishlatishganining guvohi

bo'lamiz. Bunga sabab bu uslubda fikr yozishda suhbatdoshining fikriga o'z vaqtida javob qaytarish, o'zining faolligini ko'rsatib qo'yish va albatta tinish belgilariga oid yetarli bilimlarga ega emasligidir.

Ushbu tarmoq matni so'zlashuv uslubida yozilgan, bunda e'tibor beradigan bo'lsak, tinish belgilaridan umuman foydalanilmagan, imloviy xatolari ham mavjud, chet tiliga oid so'zlardan o'rinsiz foydalanilgan. Matndagi "motokultivator" hamda "zapis bo'lmoq" so'zlarining tilimizda muqobil variantlari mavjud: "matokultivator" so'zini "qo'l traktori", "zapis bo'lmoq" so'zini "yozib qolmoq, yozilmoq" so'zlari bilan almashtirish mumkin. Lekin foydalanuvchi tilimizga oid egallagan bilimi past darajada ekanligini chetcha so'zlarni qo'llash bilan ko'rsatib qo'ygan.

Yoki yana bir matnda endi lakunlardan, realiyalardan foydalanilganligiga guvoh bo'lamiz. **"Туркменистонда оқ либос кийиш тақиқланди ва Лабларига ботокс кўйган 50 га яқин стюардесса ишдан бўшатилади"** nomli xabar Facebook ijtimoiy tarmog'ining "Ozodlik radiosi" bo'limidan olingan. Bunda **manat, kosmetik, styuardessa, poyezd, aviakompaniya, botoks, konduktor, silikon, Ozodlik radiosi** so'zlarining o'zbek tilida muqobil variantlari mavjud emasligi uchun ham qanday ifodalansa, xuddi shunday matnlarga olib kirilgan.

Bulardan tashqari, realiyalarga oid, aniqrog'i, geografik realiyalarga oid bo'lgan **Ashxobod, Bolqon, Mari** so'zlari ham matnda qo'llangan.

Ushbu matn publitsistik uslubda yozilgan. Demak, ijtimoiy tarmoq matnlarining yana bir sotsiolingvistik xususiyati ularda barcha nutq uslublaridan foydalanilishidir. Lekin kuzatishlarimiz natijasida shu narsaga amin bo'ldikki, ijtimoiy tarmoq matnlarida asosiy uslublar so'zlashuv va publitsistik uslublar hisoblanar ekan. Chunki tarmoqdagi matnlar asosan birovlar bilan muloqot qilish hamda boshqalarga ma'lum bir axborotni yetkazish hisoblanadi.

Ijtimoiy tarmoq sahifalaridagi matnlarda bilingvizm (ikki tillilik)ning turlaridan biri interferensiya (Ikki tilni biladigan shaxs bir tilning ikkinchi tiliga ko'rsatgan har qanday ta'siri va bu ta'sirning natijasi interferensiya deyiladi) hodisasini kuzatishimiz mumkin, ya'ni ijtimoiy tarmoqda kommentariya yozayotgan insonlar rus tili yoki boshqa tillarning ta'sirida o'zbekcha so'zlarni noto'g'ri qo'llashadi.

Bugungi murochatda bilamiz biz hammasin. Agar bu murochatga kulak salsag, hammamiz vatan xayiniga aylanamiz.

(Facebookdagi "Turkistonda inqilob" nomli xabarga yozilgan Davlatjon Miks ismli shaxsning kommentariyasi)

Ushbu kommentariyada interferensiyaning bir nechta turlari: fonetik interferensiya – murochat, kulak salsak, xayin, hammasin; grammatik interferensiya – bugungi murochatda bilamiz; sintaktik interferensiya – bilamiz biz hammasin qoʻllangan.

Internet tarmogʻidagi matnlarni tahlil qilish jarayonida ijtimoiy tarmoq va foydalanuvchilar oʻrtasidagi aloqaga bevosita bogʻliq boʻlgan quyidagi sotsiolingvistik xususiyatlarni alohida ajratib koʻrsatishimiz mumkin:

1) til va ijtimoiy tarmoqlarning oʻzaro munosabatlari;

2) til va madaniyatning oʻzaro bir-birlariga taʼsiri;

3) til va shaxs sotsiologiyasi;

4) internet etikasi;

5) adresant va adresat orasidagi munosabatlarning maʼlum maqsadda amalga oshishi.

Demak, ijtimoiy tarmoq matnlarida sotsiolingvistik tushunchalarning barcha koʻrinishlaridan foydalanilar ekan. Bulardan foydalanish maʼlum bir maqsadlarda boʻlishini kuzatuvlarimiz natijasida bilib oldik. Ijtimoiy tarmoq matnlarining sotsiolingvistik tahlillariga qaraydigan boʻlsak, internet foydalanuvchilari nutqida til va ijtimoiy hayotni oʻrganuvchi sotsiolingvistikaning juda koʻplab elementlarini uchratishimiz ham mumkin ekan. Bunda sotsiolingvistika elementlari maʼlum maqsadda foydalaniladi, yaʼni ulardan foydalanishning maqsadlari mavjuddir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Hamidulla Dadaboyev, Shoira Usmanova. Xorijiy sotsiolingvistika. Toshkent.2014.
2. Sh.Usmonova, N.Bekmuhamedova, G.Iskandarova. Sotsiolingvistika (Oʻquv qoʻllanma) - Toshkent, 2014.
3. Sotsiolingvistika. Oʻquv uslubiy majmua. GulDu,2018.
4. Влахов С. Флорин С. Непереваемое в переводе. –М.: Международные отношения, 1986.
5. Мусаев К. Таржима назарияси асослари. Дарслик. -Тошкент: Фан, 2005.
6. Муравьев В.Л. Лексические лакуны (на материале лексики французского и русского языков). -М: 1975.
7. Степанов.Ю.С Язык и межкультурная коммуникация. -М: Слово, 2000.
8. Стернин И.А. Лексическая лакунарность и понятийная безэквивалентность. Воронеж: 1997.
9. Ijtimoiy tarmoq sahifalaridagi matnlar.